

CONTAMINAÇÕES POR MERCÚRIO E SEUS IMPACTOS PARA A SAÚDE DOS POVOS DE SUBSISTÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Thiago Santos Andrade - Universidade Federal do Norte do Tocantins - thiago.andrade@ufnt.edu.br

Maressa Arruda Milhomem - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maressa.milhomem@ufnt.edu.br

Iago de Sousa Dias dos Angelos - Universidade Federal do Norte do Tocantins - iago.angelos@ufnt.edu.br

Henrico Gabriel Moreira Cerqueira Batista - Universidade Federal do Norte do Tocantins - henrico.batista@ufnt.edu.br

Pedro Gabriel Macedo Veras Rabelo - Universidade Federal do Norte do Tocantins - e-mail: pedro.rabelo@ufnt.edu.br

Ediana Vasconcelos da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ediana.silva@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A intoxicação por metais pesados pode gerar inúmeros malefícios para a saúde humana, a taxa de incidência de intoxicações por mercúrio(Hg) cresceu de 0.08 (2006) tendo um pico de 0.4% em 2020. Atingindo maiores taxas em Roraima, Tocantins, Goiás e Pará. Embora esse aumento se apresenta como pequeno em um panorama geral, os dados tornam-se alarmantes quando regiões mais afetadas são colocadas em foco. Segundo o DataSUS, a taxa de incidência das intoxicações por mercúrio chegou a 16.50 no local mais afetado, Roraima; e 1.79 em Tocantins e Pará, algumas populações específicas como indígenas, acabam sendo mais afetadas nessas regiões, sendo responsáveis pela maior parte dessas estatísticas. **OBJETIVOS:** Identificar fatores de risco, os malefícios causados pela contaminação por Mercúrio, mapeando a ação humana e as populações mais afetadas. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura, procurou-se artigos, publicações em sites de organizações governamentais e não governamentais; Fundação Oswaldo Cruz, Associação brasileira de nutrologia, DATASUS e Agência Europeia do ambiente, pelas palavras chave “mercúrio”, “contaminações”. **RESULTADOS:** Apesar do mercúrio encontrar-se naturalmente de maneira segura em minerais, atividades humanas causam sua diluição. A atividade humana manifesta-se na exploração de recursos naturais, um claro exemplo é a garimpagem na região da bacia dos tapajós, maior atividade econômica da região. Estima-se que para cada 1kg de ouro retirado, é liberado 1,3 Kg de mercúrio, colocando o garimpo como responsável por grandes contaminações. Ainda no ano de 1980 foram liberadas 300 toneladas de mercúrio no percurso do rio Madeira. Vale ressaltar que essa contaminação pode perdurar por milhares de anos. A diluição do Mercúrio na água e sedimentos, torna-o metilmercúrio(MeHg), que entra na cadeia alimentar de peixes herbívoros através de algas e plânctons; peixes carnívoros acabam contaminados ao se alimentarem. Logo, populações mais vulneráveis à contaminação química através desses peixes, são os ribeirinhos e povos indígenas, pois o peixe é seu principal alimento proteico. O Mercúrio, um metal pesado, tem capacidade de afetar o funcionamento de sistemas corporais, podendo trazer sequelas irreversíveis. Populações intoxicadas, podem apresentar contaminação em todos os órgãos e sistemas. **CONCLUSÃO:** A pesquisa apresenta uma relação entre a atividade de garimpo em regiões fluviais e grandes contaminações por mercúrio, afetando a saúde da população e causando diversas patologias. Portanto, faz-se necessário a adoção de políticas públicas e ambientais voltadas para as populações afetadas.

Palavras-chave: Mercúrio, contaminações, meio ambiente, impacto clínico.

REFERÊNCIAS:

DataSUS, Boletim epidemiológico casos intoxicação por mercúrio 2006-2021, disponível em acesso em 12 de março de 2025

BRASIL, **Associação brasileira de nutrologia**, Mercúrio na amazônia, disponível em acesso em 12 de março de 2025 Instituto brasileiro do homem e meio ambiente da amazônia, impactos da garimpagem do ouro, disponível em acesso em 12 de março de 2025

Fundação Oswaldo Cruz, Consequências do mercúrio na saúde humana e meio-ambiente, disponível em acesso em 12 de março de 2025

European environment agency, Mercúrio: uma ameaça persistente para a saúde, disponível em acesso em 12 de março de 2025